

Dulschi Silvia, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova

Dulschi Silvia, doctor, associate professor, State University of Moldova

EVOLUȚIA CONCEPTULUI DE PERFORMANȚĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ THE EVOLUTION OF THE PERFORMANCE CONCEPT IN PUBLIC ADMINISTRATION

Conceptul de performanță în sectorul public nu a apărut ca o noțiune statică, ci ca un răspuns adaptiv la eșecurile succesive ale modelelor de guvernare. Inițial, sub influența modelului birocratic ideal descris de Max Weber, performanța fiind sinonimă cu legalitatea și predictibilitatea. Într-un astfel de sistem, un funcționar era considerat „performant” dacă respecta ierarhia și procedurile, indiferent de impactul social real al acțiunilor sale [17, p. 329–341].

Ruptura de acest model a început în perioada interbelică, când mișcarea managementului științific a introdus ideea că și administrația, asemenea fabricilor, poate fi optimizată prin studiul timpului și al mișcărilor [16, p. 25–40]. Totuși, abia crizele fiscale din anii '70 au forțat statele occidentale să redefinească performanța nu ca respectare a regulilor, ci ca economicitate și eficiență.

În deceniile 1980 și 1990, sub egida New Public Management (NPM), s-a produs o „managerializare” a sectorului public. Performanța a început să fie măsurată prin indicatori de tip output (rezultate imediate), precum numărul de dosare procesate sau costul per serviciu. [5, p. 3–19].

Un exemplu ne servesc reformele „Next Steps” din Marea Britanie, care au dus la separarea funcțiilor strategice de cele executive, agențiile guvernamentale fiind evaluate strict pe baza unor contracte de performanță [12, p. 48–60]. S-a introdus conceptul celor „3E”: economicitate, eficiență și eficacitate [10, p. 166–180].

Astăzi, performanța este văzută ca un sistem de echilibru între patru dimensiuni fundamentale:

A. Dimensiunea managerială și strategică

Performanța depinde de capacitatea liderilor de a implementa „Managementul prin Obiective” (MBO). Aceasta presupune transformarea misiunilor abstracte ale statului în ținte concrete [4, p. 121–135]. Factorul determinant constă în utilizarea auditului intern și a controlului de gestiune pentru a monitoriza abaterile de la planul strategic [13, p. 180–205].

B. Dimensiunea politică și a valori publice

Spre deosebire de sectorul privat, performanța publică trebuie să creeze valoare publică [9, p.10–25]. Aceasta include transparența decizională și echitatea. O administrație care colectează taxele eficient (dimensiune economică), dar le distribuie inechitabil, nu poate fi considerată performantă din punct de vedere democratic [18, p. 1–15].

C. Dimensiunea umană și psihologică

Succesul reformelor este condiționat de „birocrății de la nivelul străzii” (street-level bureaucrats). Aceștia dețin puterea de discreție care poate valida sau anula orice strategie de la centru [8, p. 33–54].

Liderii etici care adoptă modelul „New Public Service” (NPS) reușesc să motiveze

personalul prin apelul la valorile de serviciu în folosul comunității, nu doar prin stimulente financiare [3, p. 150–175].

D. Dimensiunea tehnologică și de rețea (new public governance)

În prezent, performanța este determinată de capacitatea instituției de a opera în rețele complexe, colaborând cu ONG-uri și sectorul privat pentru livrarea serviciilor [11, p. 5–22]. Digitalizarea (e-Government) devine un catalizator esențial pentru reducerea birocrăției rigide descrise de Hood [6, p. 72–85].

Analiza literaturii evidențiază că performanța poate fi subminată de politicizarea excesivă, care duce la fluctuații de personal și pierderea memoriei instituționale. Modificările frecvente ale cadrului juridic creează instabilitate și costuri de conformare ridicate, [7, p. 210–234], o cultură organizațională rigidă care penalizează inovația.

Concluzii. Performanța în administrația publică contemporană este un concept sintetic. Ea nu mai poate fi redusă la o simplă ecuație de cost-beneficiu, ci trebuie să integreze eficiența tehnică cu legitimitatea politică și satisfacția socială.

Pentru statele în tranziție, precum Republicii Moldova, provocarea constă în trecerea de la o cultură a controlului și pedepsei la o cultură a rezultatului și a responsabilității față de cetățean [15, p.652–667; 2, p. 12–28].

BIBLIOGRAFIE

1. Bass Bernard, Riggio Ronald. Transformational Leadership. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2006. P. 45–62.
2. Denhardt Robert, Denhardt Janet. The New Public Service: Serving, not Steering. Armonk: M.E. Sharpe, 2000. P. 12–28.
3. Denhardt Robert, Denhardt Janet. The New Public Service: Serving, not Steering (4th Edition). New York: Routledge, 2015. P. 150–175.
4. Drucker Peter. The Practice of Management. New York: Harper & Row, 1954. P. 121–135.
5. Hood Christopher. A Public Management for All Seasons? Public Administration. Oxford: Blackwell Publishing, 1991. P. 3–19.
6. Hood Christopher. The Art of the State: Culture, Rhetoric, and Public Management. Oxford: Clarendon Press, 1998. P. 72–85.
7. Hood Christopher, Dixon Ruth. A Government That Worked Better and Cost Less?. Oxford: Oxford University Press, 2015. P. 210–234.
8. Lipsky Michael. Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. New York: Russell Sage Foundation, 1980. P. 33–54.
9. Moore Mark. Creating Public Value: Strategic Management in Government. Cambridge: Harvard University Press, 1995. P. 10–25.
10. Osborne David, Gaebler Ted. Reinventing Government. Reading: Addison-Wesley, 1992. P. 166–180.

11. Osborne Stephen. *The New Public Governance*. London: Routledge, 2010. P. 5–22.
12. Pollitt Christopher. *Managerialism and the Public Services*. Oxford: Blackwell, 1993. P. 48–60.
13. Pollitt Christopher, Bouckaert Geert. *Public Management Reform*. Oxford: Oxford University Press, 2004. P. 101–125.
14. Pollitt Christopher, Bouckaert Geert. *Public Management Reform (3rd Edition)*. Oxford: Oxford University Press, 2011. P. 180–205.
15. Rhodes Rod. *The New Governance: Governing without Government*. *Political Studies*. Oxford: Blackwell, 1996. P. 652–667.
16. Taylor Frederick. *The Principles of Scientific Management*. New York: Harper & Brothers, 1911. P. 25–40.
17. Weber Max. *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: Free Press, 1947. P. 329–341.
18. World Bank. *Governance and Development*. Washington D.C.: The World Bank Publishing, 1992. P. 1–15.